

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849564>

УДК 159.9

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И МЕХАНИЗМОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

М.Н. Латыпова,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Клиническая психология»

О.Н. Хахлова,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

БашГУ,

г. Уфа

Аннотация: В статье рассматривается краткий обзор психологической литературы по психологическим защитным механизмам и копинг-стратегиям человека в стрессовых ситуациях. Рассматривается актуальность совладающего поведения, с учетом того что растет уровень стресса, на отдельно взятого человека. Затрагивается история возникновения и представлены определения этих ключевых понятий разными авторами. Рассматривается взаимосвязь и сходство этих понятий. В статье уделено особое внимание отличительным особенностям защитных механизмов и копинг-стратегии. Отличительные особенности защитных механизмов и совладающего поведения представлены в виде сравнительной таблицы.

Ключевые слова: психологические защитные механизмы, копинг-стратегии, копинг-поведение, механизмы совладания, стрессовая ситуация, адаптация

DISTINCTIVE FEATURES OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS AND COPING MECHANISMS OF HUMAN BEHAVIOR IN STRESSFUL SITUATIONS

M.N. Latypova,

2nd year graduate student, ex. "Clinical psychology"

O.N. Khakhlova,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

BashSU,

Ufa

Annotation: The article considers a brief review of psychological literature on psychological defense mechanisms and coping strategies of a person in stressful situations. The relevance of coping behavior is considered, taking into account the fact that the level of stress on a single person is growing. The history of the origin is touched upon and definitions of these key concepts are presented by different authors. The interrelation and similarity of these concepts is considered. The article pays special attention to the distinctive features of protective mechanisms and coping strategies. Distinctive features of protective mechanisms and coping behavior are presented in the form of a comparative table.

Keywords: psychological defense mechanisms, coping strategies, coping behavior, coping mechanisms, stressful situation, traumatic situation, adaptation

Несмотря на то что, психология развивается стремительно, нет однозначного мнения, что же такое психологические защиты и совладающее поведение, в чем их взаимосвязь и отличия. Актуальность темы выражается в том, что, каждый человек, в определенный период жизни подвергается сильному стрессу, тем более, сейчас, в период пандемии коронавируса. И от своевременной диагностики и помощи зависит физическое и психическое здоровье человека.

Психологические защитные механизмы и копинг-поведение имеют прямое отношение к способности человека адаптироваться к окружающим условиям. А это в свою очередь будет оказывать влияние на успешную реализацию в жизни, на здоровье и на внутренне благополучие человека.

Психологическая адаптация личности в психотравмирующей ситуации осуществляется с применением двух механизмов: психологической защиты и копинг-стратегии.

Совладающее поведение является ключевым понятием в вопросах связанных со стрессом и с успешной адаптацией к стрессовой ситуации.

И психологическая защита и механизмы совладания рассматриваются в нашей стране как наиболее важные адаптационные процессы преодоления трудной жизненной ситуации (В.А. Ташлыков, 1992) [1].

Психологическая защита – способность психики личности делать все возможное, чтобы оградить сознание от психотравмирующей ситуации. Эффективность защитных механизмов достигается путем снижения уровня тревожности и страха. Выделяют успешные и неуспешные психологические защитные механизмы. Успешная психологическая защита – это прекращение импульсов, которые провоцируют возникновение тревоги; неуспешная

защита не обладает такой способностью и вызывает их периодическое повторение[2].

Защитные механизмы психики с одной стороны, оберегают сознание человека от травмирующих воспоминаний и болезненных чувств. С другой – приходится тратить много энергии на удержание своих желаний и страхов. Здесь возникает своего рода барьер, который создает для человека его психологическая защита, что неминуемо приводит личность к замкнутости и самоизоляции от других людей. Большие запасы энергии и сил уходят на то, чтобы удержать этот барьер, что может спровоцировать хроническую усталость или повысить степень тревожности. Затраты ресурсов могут быть очень значительными для человека, что порой могут привести к проявлению невротическим расстройствам и нарушению адаптации.

По мнению большинства авторов, «общими свойствами психологических защит является то, что они являются бессознательными механизмами и практически всегда искажают реальность в конфликтной ситуации. Цель психологической защиты – снижение эмоциональной напряженности и предотвращение дезорганизации поведения, сознания и психики в целом»[3].

Психологической защитой в современном мире считаются различные реакции, которым человек научился чаще всего в детстве и использует их неосознанно. И делает он это для того, чтобы защитить свою психику от таких чувств как тревога, стыд, чувство вины, гнев, а так же от других стрессовых ситуаций [4].

Основываясь на приведенном выше описании, механизм психологической защиты – это бессознательный психологический процесс, направленный на уменьшение негативных последствий для организма, но не путем решения проблемы, а скорее избегания.

Особенность психологической защиты в том, что ей несвойственно решать возникающие проблемы, ей свойственно создать впечатление, что все в норме. Она помогает человеку временно улучшить отношения с миром и самими собой. Но в долгосрочной перспективе, навредит человеку.

Фрейд описал 8 типов психологических защит, которые проявляются по-разному в зависимости от ситуации. К ним относятся, такие механизмы как: вытеснение, замещение, проекция, рационализация, реактивное образование, изоляция, регрессия и сублимация. В действительности же, на сегодняшний день их значительно больше.

Два типа психологической защиты по З. Фрейду:

1. Прimitивный тип. Включает в себя принципы, которые базируются на сокрытии, вытеснении, подавлении желаний и инстинктов. Негативная сторона в том, что они оказывают отрицательное влияние на

общее состояние человека, так как требуют значительных затрат внутреннего потенциала.

2. Высший тип. Он связан с направлением энергии желаний в другие сферы, это называется сублимацией. В тех случаях, когда не удастся справиться со стрессовой ситуацией, лучше перевести защиту психики на этот уровень. Это будет наиболее социально приемлемо [5].

Копинг-стратегиями (копинг поведение, совладающее поведение, преодоление стресса) – это сознательные усилия личности в ситуации психологической угрозы для преодоления стрессового фактора.

Основная заслуга в изучении проблемы копинга принадлежит R. Lazarus. «Копинг – это когнитивные и поведенческие усилия по управлению специфическими внешними или внутренними требованиями. Можно сказать, что копинг является дополнительным ресурсом личности в преодолении стрессовой ситуации» [6].

Копинг-стратегии рождаются и активно закрепляются в процессе жизнедеятельности человека, то есть в процессе социогенеза.

Ричард Лазарус определил копинг как, «стремление к решению проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные возможности» [6].

Р.С.Лазарус считал, что копинг, как инструмент адаптации, решает следующие задачи: 1). Снижает до минимума негативное влияние стресса и ускоряет восстановление активности; 2) Помогает изменить сложившуюся ситуацию; 3) Поддерживает внутреннюю эмоциональную стабильность и уверенность в своих силах; 4) Помогает сохранить нормальные взаимоотношения с другими людьми » (цит. по Крюкова, 2008, с. 56).

Следовательно, «копинг» (преодоление стресса) является осознаваемой работой личности, для поддержания баланса между требованиями общества и личными ресурсами индивида, что бы удовлетворять эти требования. (Coyne J., 1981).

Совладающее поведение подразделяется на три сферы психологической деятельности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую. По степени адаптивных возможностей все копинг-стратегии разделены на три группы: адаптивные, относительно адаптивные, неадаптивные (E. Heim, 1988) [2].

Р. Лазарус выделил копинг-стратегии, которые люди используют, чтобы совладать со стрессовыми жизненными ситуациями. К ним относятся: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, избегание, планирование решения, положительная переоценка.

Адаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии в трех сферах, это те стратегии, которые помогают человеку выйти из стрессовой ситуации с наименьшими потерями. В когнитивной сфере это такие стратегии, как: сохранение самообладания, проблемный анализ, установка собственной ценности, относительность, религиозность, придача смысла. В эмоциональной сфере это протест, оптимизм, эмоциональная разрядка, пассивная кооперация. В поведенческой сфере – альтруизм, сотрудничество, обращение, отвлечение, компенсация, конструктивная активность [2].

Неадаптивные копинги имеют сходство с защитными механизмами психики, а значит не очень конструктивны и не помогают эффективно выходить из стрессовой ситуации.

С.Л. Вотман, Д. Леман, 1985 говорили о том, что поведенческой сфере выделяют следующие копинг-стратегии: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, и избегание. Разрешение проблемы способствует эффективному изменению сложившейся ситуации. Поиск социальной поддержки способствует получению поддержки от других людей, снижает влияние стрессора на человека, что позволяет сохранить внутреннюю стабильность и здоровье. Избегание на время способствует совладанию со стрессом, он не конструктивен, со временем приводит к снижению уровня жизни (Н.А. Сирота, 1994).

В итоге, если говорить про копинги, есть три основных варианта копинг-стратегии. Первым, тему копингов начал продвигать Р. Лазарус, далее Э. Хейма, а после С.Л. Вотман и Д. Леман. Вариант копинг-стратегии Э. Хейма видится наиболее полным, включает большое количество стратегий, их у него 26. Его копинги хорошо адаптируются в нашем современном мире. Их целесообразно применять на практике с клиентами, так как пройдя тест Э. Хейма, наглядно видно, какие стратегии совладания помогают человеку решать проблемы, какие частично помогают, а какие и вовсе мешают адаптироваться к непростым жизненным ситуациям. На основе этого можно эффективнее подбирать психокоррекцию человека, если есть в этом необходимость.

Н. Наан, еще в 1977г. сделала попытку разделить такие понятия как, психологические защитные механизмы и совладающее поведение. Она в своих работах пишет, что «Понятие копинг-поведения неустойчиво, целесообразно, нацелено на действительность, а также позволяет и способствует адекватному кратковременному возбуждению организма. Защитные психологические механизмы являются вынужденными, негативными и устойчивыми реалиями. Они допускают скрытые влечения и способствуют выжидательному моменту, при котором тревога может быть преодолена без обязательного решения проблемы»[7].

Lazarus R.S., Folkman S., (1984) говоря о различиях, считали что стратегии совладания направлены на изменение ситуации и удовлетворение важных потребностей, а механизмы защиты направлены на то чтобы смягчить психологический дискомфорт [8]. Психологические защиты использует пассивные способы совладания, а копинг-стратегии активные (табл. 1).

Мнения ученых и исследователей по поводу сходств и различий между психологическими защитами и совладающим поведением расходятся, однозначной и четкой позиции нет. Для одних копинг-поведение имеет осознанный характер, для других – лишь полуосознанное фрагментарное осознание. Что же касается защитных механизмов психики – они имеют бессознательный характер.

Таблица 1 – Отличительные особенности психологической защиты и копинг-стратегии

Параметры сравнения	Психологические защитные механизмы	Механизмы совладающего поведения
Степень осознанности	Бессознательное реагирование на угрозу, то есть имеет бессознательный характер	Осознаваемое, так как направлено на сознательное изменение ситуации.
Способы приспособления	Не приспособлены к требованиям ситуации, являются ригидными, пассивными и деструктивными	Приспособлены к требованиям ситуации и при этом являются пластичными, активными и конструктивными
Основные виды	Примитивные Высшие	Когнитивные Эмоциональные Поведенческие
Главная мотивация	Быстрое снижение эмоционального напряжения, тревоги и сохранение комфортного состояния, то есть избегание проблемы	Направленность на решение проблемы, то есть адаптация к изменяющимся условиям и преодоление проблемной ситуации
Восприятие действительности	Искажение восприятия действительности и	Реалистичное восприятие

Параметры сравнения	Психологические защитные механизмы	Механизмы совладающего поведения
	самого себя	действительности и объективное отношение к самому себе
Отношение к ситуации	Отрицание, самообман, искажение, бегство, скрытие от себя реальности	Принятие реальности, активный анализ проблемной ситуации
Временная перспектива	Идет снижение напряжения, то только разово («здесь и сейчас»)	Рассчитаны на широкую временную перспективу

И так, отличие психологической защиты от совладающего поведения заключается в том, что первое направлено на смягчение психического дискомфорта, она не осознаваема, пассивна и чаще всего не очень конструктивна, а второе – имеет сознательный характер и смягчает последствия от стрессовой ситуации. Применение копинг-стратегии в сложных ситуациях позволят человеку выйти на новый уровень развития. Эти два термина «защитный механизм» и «совладающее поведение» если не противопоставляются, то характеризуют противоположные направления в переживании стрессовой ситуации (Ф.Е. Василюк, 1984)

Четкое понимание, что из себя представляет психологическая защита и совладающее поведение, дает возможность лучше понять влияния стресса на человека. А это, в свою очередь позволит лучше взаимодействовать с человеком, и эффективнее оказать ему психологическую помощь. При этом всегда важно учитывать личностную характеристику человека, так как это тоже влияет на стрессоустойчивость и на способность быстро выходить из стрессовой ситуации.

Таким образом, между защитными механизмами и копинг-стратегиями, есть явные отличительные особенности, об этом говорилось выше.

Однако есть большое количество авторов, которые считают эти механизмы тесно связанными друг с другом и нередко относят к компонентам совладающего поведения. Этот подход достоин внимания. Благодаря этому подходу, можно предположить, что два этих механизма являются частью чего-то целого. Их сходство заключается в том, что в этих двух механизмах имеются, как положительные, так и отрицательные способы реагирования, которые влияют на успешность адаптации человека.

И если, предположить, что они являются звеньями одной цепи, тогда возможно имеет смысл полностью пересмотреть классификацию этих двух механизмов и составить классификацию, частью которой они могут являться. Где и психологические защитные механизмы и копинг-стратегии будут частью единого механизма реакции человека на жизненные ситуации. Это позволит психологам и психотерапевтам, более эффективно помогать людям адаптироваться к сложным жизненным ситуациям.

Список литературы

- [1] Цапов Е.Г. Адаптационно-приспособительные механизмы у женщин с нормально протекающей беременностью и с гестозом. / Е.Г. Цапов. // *Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире*. – 2014. Т. 3. – № 8. 132-140с.
- [2] Фролова А.В. Ф.91 Клиническая психология: Методическое пособие. / А.В. Фролова, А.Ф. Минуллина. – Казань: ФГАО УВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2013. 74 с.
- [3] Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. 270 с.
- [4] Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита. / Л.И. Анцыферова. // *Психологический журнал*. – 1994. Т.15. № 1. 3-19 с.
- [5] Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы : [Пер. с англ.]. / А. Фрейд. – М. : Педагогика-пресс, 1993. 140 с.
- [6] Лазарус Р.С. Теория стресса и психофизиологические исследования. / Под ред. Л. Леви. // *Эмоциональный стресс*. – Л.: Медицина, 1970. 178-208 с.
- [7] Набиуллина Р.Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом: учебное пособие. / Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова. – Казань: Казанская Государственная Медицинская Академия, 2003. 99 с.
- [8] Агеева А. Различия копинг-стратегий и механизмов психологической защиты в процессе совладания с эмоциями в конфликте у людей с разным уровнем конфликтности. / А. Агеева. // *Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал)*. – 2016. № 3-2. 220-227 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tzapov E.G. Adaptive mechanisms in women with normal pregnancy and preeclampsia. / E.G. Tzapov. // *Fundamental and applied research in the modern world*. – 2014. Т. 3. No. 8. 132-140 p.

[2] Frolova A.V. Form 91 Clinical psychology: Methodological manual. / A.V. Frolova, A.F. Minullina. – Kazan: FGAO UVPO "Kazan (Volga Region) Federal University", 2013. 74 p.

[3] Berezin F.B. Mental and psychophysiological adaptation of a person. / F.B. Berezin. – L.: Nauka, 1988. 270 p.

[4] Antsyferova L.I. Personality in difficult living conditions: rethinking, transformation of situations and psychological protection. / L.I. Antsyferov. // Psychological journal. – 1994. T.15. No. 1. 3-19 p.

[5] Freud A. Psychology "I" and defense mechanisms: [Per. from English]. / A. Freud. – M.: Pedagogika-press, 1993. 140 p.

[6] Lazarus R.S. Stress theory and psychophysiological research. / Ed. L. Levy. // Emotional stress. – L.: Medicine, 1970. 178-208 p.

[7] Nabiullina R.R. Mechanisms of psychological defense and coping with stress: a textbook. / R.R. Nabiullina, I. V. Tukhtarova. – Kazan: Kazan State Medical Academy, 2003. 99 p.

[8] Ageeva A. Differences between coping strategies and mechanisms of psychological defense in the process of coping with emotions in conflict among people with different levels of conflict. / A. Ageeva. // Modern studies of social problems (electronic scientific journal). – 2016. No. 3-2. 220-227 p.

© М.Н. Латыпова, 2021

Поступила в редакцию 20.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Латыпова М.Н. Отличительные особенности психологических защитных механизмов и механизмов совладающего поведения человека в стрессовых ситуациях // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 180-188. URL: <https://ip-journal.ru/>